

Impacto de las TIC en el Empoderamiento Docente: Estudio Cuantitativo en TecNM Villahermosa

Elías García Jiménez¹, Gloria del Rosario Calcáneo Arguelles², Jorge López Chan³, José Carmen Morales Sala³

¹Departamento de Ing. Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5 Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco, 86010

²Departamento de Ciencias de la Tierra, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5 Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco, 86010

³Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5 Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco, 86010

Resumen

Este estudio explora el impacto del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Con una perspectiva cuantitativa para determinar si realmente existe el efecto del uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes. Mediante un sondeo realizado a un grupo representativo de profesores (población de 213 y muestra de 67 catedráticos), se recolectaron datos que facilitaron el análisis de la variable “Uso de las TIC”, y poder ver el avance en la incorporación de tecnologías en la instrucción y la clase del profesor. El cuestionario SABER-TIC, previamente validado, resultó ser la herramienta clave para evaluar el uso de las TIC. Los hallazgos, analizados mediante instrumentos estadísticos como IBM SPSS, muestran una valoración relevante entre la utilización de las TIC y la experiencia de los profesores en su aplicación en el salón de clases. Este hallazgo respalda la hipótesis de que las TIC contribuyen al fortalecimiento profesional de los docentes, fomentando habilidades innovadoras en la enseñanza. La investigación también resalta retos, tales como la exigencia de formación constante y tácticas particulares para incorporar estas tecnologías de forma eficaz. Además, resalta la responsabilidad moral de los investigadores de asegurar la privacidad y el beneficio común de los participantes. Integrando todo, el estudio corrobora que las TIC no solo mejoran la labor del profesor, sino que también constituyen una oportunidad para elevar la calidad de la educación y atender las exigencias del contexto tecnológico contemporáneo.

Abstract

This study explores the impact of the use of Information and Communication Technologies (ICT) on the empowerment of teachers at the Technological Institute of Villahermosa. With a quantitative perspective to determine if there really is an effect of the use of ICT in the empowerment of teachers. Through a survey of a representative group of teachers (sample of 67 and population of 213 professors), data were collected to facilitate the analysis of the variable “Use of ICT”, and to see the progress in the incorporation of technologies in the teacher's instruction and class. The SABER-TIC questionnaire, previously validated, turned out to be the key tool to evaluate the use of ICT. The findings, analyzed by means of statistical instruments such as IBM SPSS, show a relevant assessment between the use of ICTs and the teachers' experience in their application in the classroom. This finding supports the hypothesis that ICTs contribute to the professional strengthening of teachers, fostering innovative teaching skills. The research also highlights challenges, such as the need for constant training and particular tactics to incorporate these technologies effectively. In addition, it highlights the moral responsibility of researchers to ensure the privacy and common benefit of participants. Taken together, the study corroborates that ICT not only enhances the teacher's work but also improves the quality of the teacher's work.

Palabras Clave: Empoderamiento docente, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Educación Superior

Keywords: Teacher empowerment, Information and Communication Technologies (ICT), Higher Education

1. INTRODUCCIÓN

En la literatura se han analizado diversos estudios acerca de la temática en cuestión. Internacionalmente, autores como (Sierra Llorente et al., 2023), analizaron en Ecuador cómo las TIC impactaron a los docentes universitarios tras la pandemia. Encontraron que el 71% recibió formación, pero muchos enfrentaron retos de infraestructura. Subrayaron la importancia de continuar con la capacitación para adaptar los métodos pedagógicos. Díaz Vera et al. (2021), en Guayaquil, destacaron que tanto docentes como estudiantes perciben positivamente las TIC, pero enfatizaron la necesidad de mayor capacitación. En Perú, Gómez Galindo et al.

(2021), identificaron barreras como la falta de tiempo y formación, observando un uso limitado de TIC en procesos educativos.

En México, en Veracruz, Santiago Mijangos et al. (2021), documentaron el uso desigual de las TIC entre docentes, influenciado por factores como la edad y experiencia profesional. Ortega-Sánchez (2021) en Guadalajara resaltó cómo las TIC fueron clave durante la pandemia, aunque muchos docentes carecían de conocimientos avanzados. En la Ciudad de México, Terreros Madrid (2021) abordó la resistencia al cambio hacia lo digital, proponiendo estrategias de capacitación para superar estas barreras. Localmente en Villahermosa, Vázquez Ramos & León de la Cruz (2018), exploraron cómo las TIC pueden transformar la enseñanza, haciendo el aprendizaje más dinámico. Sin embargo, señalaron que su efectividad depende de la capacidad docente. Priego Hernández et al. (2018), destacaron la importancia de fomentar actitudes positivas hacia las TIC para integrarlas efectivamente en la educación.

Las bases teóricas de las TIC, se integran en diversos enfoques pedagógicos. Valdez Alejandro (2012), señala que el conductismo prioriza la observación y evaluación de conductas, mientras el cognitivismo de Altez Ortiz et al. (2021), resalta la actividad mental en el aprendizaje. En el constructivismo Granja Ortiz (2015), destaca la construcción de conocimiento mediante la interacción con el entorno. Vygotsky, citado por Valdez Alejandro (2012), subraya la importancia de la colaboración social en el aprendizaje. Las TIC, según Torres Gastelú (2021), potencian estos enfoques, promoviendo una educación adaptada a las demandas actuales. Referentes como Koehler et al. (2015), proponen que los docentes deben combinar conocimientos pedagógicos y tecnológicos para integrar eficazmente las TIC. Según Prensky (2001), es crucial adaptarse a las necesidades de los "nativos digitales", fomentando la creatividad mediante tecnologías digitales. Freire Andocilla (2023), subraya la importancia de las TIC en la enseñanza como herramientas pedagógicas que enriquecen el aprendizaje. Finalmente, Comboza Alcívar et al. (2021), destacan el papel del docente como guía en un entorno educativo cada vez más tecnológico.

Hoy en día, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen un papel crucial en la evolución de los sistemas de educación a escala mundial. Estas herramientas han probado ser fundamentales para incrementar la calidad de la enseñanza y promover el aprendizaje, posibilitando la inclusión de técnicas más dinámicas e interactivas. En el escenario mexicano, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), conformado por 254 entidades educativas, ha establecido las TIC como un pilar fundamental para alcanzar su objetivo de proporcionar educación tecnológica de excelente nivel. No obstante, en entidades como el Instituto Tecnológico de Villahermosa, todavía existen desafíos importantes en la incorporación eficaz de estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del TecNM identifica como una de sus prioridades el fortalecimiento del uso de las TIC, tanto en la práctica docente como en los servicios educativos. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, como la impartición de 42 cursos de software genérico y 22 de software específico, se ha detectado que su implementación efectiva en las aulas no ha alcanzado el nivel esperado. Esto refleja una problemática más profunda: la brecha existente entre la capacitación tecnológica ofrecida a los docentes y su capacidad para aplicar estas herramientas de manera significativa en su labor educativa. Este desafío se agrava cuando consideramos que el 100% de las asignaturas en el Tecnológico requieren el uso de software genérico y un 37% demandan software específico, lo que subraya la importancia de una integración adecuada de las TIC.

La importancia de este problema reside en su efecto directo en la calidad de la educación y el crecimiento profesional de los alumnos. En un mundo en el que la digitalización progresa velozmente, la carencia de habilidades tecnológicas apropiadas por parte de los profesores puede restringir la capacitación de los graduados para afrontar los retos del mundo del trabajo. Además, esta falta puede influir en la motivación y el interés de los alumnos, quienes aspiran a encontrar en su educación herramientas novedosas que se alinean con las exigencias de su ambiente laboral. En este contexto, es crucial tratar esta situación no solo para optimizar los procesos de enseñanza, sino también para asegurar que los graduados posean las competencias requeridas para competir en un contexto global.

Este estudio aborda principalmente el problema de la implementación insuficiente de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, además del escaso efecto de las formaciones en el empoderamiento de los docentes. Pese a que las TIC han sido reconocido como un instrumento para revolucionar la educación, su implementación eficaz se basa en diversos factores, incluyendo la disposición y capacidad de los profesores para emplearlas. De acuerdo con investigaciones anteriores realizadas a cabo en otras situaciones, como la de Sierra Llorente et al. (2023) en Ecuador, la formación y la infraestructura son fundamentales para superar estos obstáculos. No obstante, estos esfuerzos deben ser complementados con estrategias particulares que faciliten a los maestros no solo el aprendizaje de utilizar las TIC, sino también su incorporación eficaz en su rutina cotidiana.

La razón detrás de este estudio el “Empoderamiento Docente”, reside en su capacidad para aportar al mejoramiento de las habilidades digitales de los profesores, produciendo un efecto beneficioso tanto en estos como en los alumnos. Este análisis tiene como objetivo elaborar estrategias fundamentadas en pruebas que posibiliten optimizar el uso de las TIC y promover el crecimiento de competencias tecnológicas relacionadas con las diferentes disciplinas enseñadas en el Instituto. Así, se pretende no solo aportar al logro de los objetivos fijados en el PDI del TecNM, sino también proporcionar un modelo replicable para otras instituciones educativas que se encuentren con retos parecidos.

Por lo tanto, tratar este asunto es crucial para asegurar una educación de alta calidad que se ajuste a las exigencias del contexto actual. Este estudio tiene como objetivo reconocer las áreas de oportunidad en la utilización de las TIC por los profesores del Instituto Tecnológico de Villahermosa, examinar su influencia en los procesos de enseñanza y sugerir soluciones innovadoras que ayuden a reducir la brecha tecnológica existente. Mediante un método estricto y un estudio completo de los resultados, se persigue crear saberes valiosos que favorezcan el empoderamiento de los docentes y el robustecimiento del sistema educativo en general.

2. METODOLOGÍA

El presente estudio, muestra la confección de acuerdo a la necesidad del proyecto y, modela el diseño metodológico acercándonos a una realidad (que conocemos de manera empírica) por tanto, es el reflejo del censo que el instrumento recolecta, describiendo el estudio.

La investigación es de tipo transversal, exploratoria y cuantitativa porque busca recolectar y analizar datos en un momento específico, permitiendo describir características y relaciones en el fenómeno estudiado, además de explorar aspectos novedosos o poco estudiados para generar hipótesis iniciales. Este enfoque es característico de investigaciones que priorizan el análisis numérico y la medición objetiva de la variable (Hernández Sampieri et al., 2018).

Hipótesis General: Relevancia del uso de las TIC

Hi: Tiene relevancia significativa el uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa.

Ho: No tiene relevancia significativa el uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes del Instituto de Tecnológico de Villahermosa.

Los objetivos que se establecieron para dicha investigación son los siguientes.

Objetivo General.

Evaluar el uso de las TIC para la generación de estrategias en el empoderamiento de los docentes del instituto tecnológico de Villahermosa.

Objetivos Específicos.

- a. Diseñar instrumento de evaluación del uso de las TICs.
- b. Aplicar instrumento para la evaluación del uso de las TICs
- c. Analizar los resultados
- d. Elaborar y difundir el informe sobre los hallazgos encontrados y las estrategias de solución.

El estudio se dividió en cuatro fases:

Fase 1: El equipo de investigación realizó búsqueda del estado del arte; se investigaron antecedentes sobre el uso de las TIC, recopilando literatura relevante en bases de datos académicas y fuentes confiables. Al haber obtenido el estado del arte, se procedió a la definición de la variable. El equipo llevó a cabo análisis del problema para identificar las variables claves, que en su momento se evaluarían. Se procedió al diseño del instrumento; se buscaron instrumentos de evaluación basadas en el objeto de estudio, y se adaptaron a las necesidades de este.

Fase 2: La definición de población y muestra se calculó mediante fórmulas estadísticas, obteniendo así una muestra de 67 de 213 catedráticos de basificados. Para la selección de herramientas y aplicación del instrumento, se implementó formato en Google Forms y en formato físico. La aplicación del instrumento fue de la siguiente manera, en Google Forms asincrónicamente y de manera presencial a los docentes.

Fase 3: Se generó la base de datos, la información se recolectó en hojas de cálculo y de Word, alimentando el software IBM SPSS Statistics 26 para el análisis cuantitativo. En el análisis en cuestión los resultados de las entrevistas fueron los estadísticos en cuestión, y el software ayudó en el ordenamiento, tabulación, tratamiento y análisis de la información.

Fase 4: Se elabora el primer informe técnico y se estructura un documento preliminar con los hallazgos iniciales. El informe técnico final se revisa de manera colegiada, se completa y valida el informe final con las conclusiones. Finalmente se busca publicar y difundir los resultados hallados, con la intención de compartir entre la comunidad académica y público de interés.

Variable: Uso de las TIC

Definición conceptual

Según Cabero Almenara (2007), en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas.

Variable: Experiencia de los docentes sobre el uso de las TIC en el aula de clases

Definición conceptual

Para Cariaga (2018), representan una oportunidad de enriquecer nuestras propuestas de enseñanza, también encarnan el desafío de encontrar nuevas formas de abordar el conocimiento para nuestros alumnos en sus procesos de aprendizaje. Su inclusión en nuestras prácticas educativas, nos obliga a detenernos en nuevos y viejos interrogantes pedagógicos como los relacionados con los contextos de práctica, las posibilidades y retos que representan y las mejores formas de utilizarlas.

3. RESULTADOS

Los siguientes resultados pertenecen a la sección generales del profesor

Tabla 1. Estadística descriptiva “Generales del Profesor”

Estadísticos descriptivos							
	N	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación	Varianza
1. Género	67	1	1	2	1.46	.502	.252
2. Su edad se encuentra en el grupo de:	67	4	2	6	4.46	1.374	1.889
3. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el ITVH?	67	3	2	5	3.33	1.093	1.194
4. ¿A qué departamento se encuentra adscrito? (selecciones una opción):	67	5	1	6	3.28	1.686	2.843
N válido (por lista)	67						

La tabla 1 muestra los resultados descriptivos como la muestra, rango, mínimo, máximo, media, desviación estándar, y varianza de cada ítem.

Frecuencias

Las siguientes estadísticas descriptivas pertenecen a los ítems 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Tabla 2. Género

1. Género					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Masculino	36	53.7	53.7	53.7
	Femenino	31	46.3	46.3	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

La tabla 2 muestra el resultado de la frecuencia de género con el 53.7 % de docentes masculinos, un 46.3 % de docentes femeninos, haciendo el total del 100 %.

Tabla 3. Edades

2. Su edad se encuentra en el grupo de:				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	31 a 35 años	7	10.4	10.4
	36 a 40 años	13	19.4	19.4
	41 a 45 años	9	13.4	13.4
	46 a 50 años	18	26.9	26.9
	51 a 55 años	20	29.9	29.9
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 3 refleja que el 10.4% de los docentes se encuentran en el grupo de 31 a 35 años de edad, mientras que el 19.4 % de los catedráticos pertenecen al grupo de 36 a 40 años de edad, el 13.4 % son del grupo de 41 a 45 años de edad, el 26.9 % son del grupo 46 a 50 años de edad y por último el 29.9 % son del grupo que oscila entre los 51 a 55 años de edad, haciendo el total del 100 por ciento.

Tabla 4. Experiencia docente

3. ¿Cuántos años de experiencia docente tiene en el ITVH?				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	6 a 10 años	19	28.4	28.4
	11 a 15 años	20	29.9	29.9
	16 a 20 años	15	22.4	22.4
	21 a 25 años	13	19.4	19.4
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 4 muestra el 28.4% de los docentes se encuentran en el grupo de 6 a 10 años de experiencia docente en la institución, mientras que el 29.9 % de los catedráticos pertenecen al grupo de 11 a 15 años de antigüedad, el 22.4 % son del grupo de 16 a 20 años de antigüedad, el 19.4% son del grupo 21 a 25 años de antigüedad.

Tabla 5. Departamento de adscripción

4. ¿A qué departamento se encuentra adscrito? (selecciones una opción):				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ciencias Económico-Administrativas	13	19.4	19.4
	Ciencias Básicas	10	14.9	14.9
	Ciencias de la Tierra	19	28.4	19.4
	Ingeniería Industrial	3	4.5	4.5
	Sistemas y Computación	14	20.9	20.9
	Ing. Química-Bioquímica y Ambiental	8	11.9	11.9
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 5 muestra el 19.4% se encuentra adscrito al departamento de Ciencias Económico-Administrativas, mientras que el 14.9 % de los catedráticos al departamento de Ciencias Básicas, el 19.4 % son del departamento de Ciencias de la Tierra, el 4.5 % pertenecen al departamento de Ingeniería Industrial, el 20.9 % pertenecen a Sistemas y Computación y el 11.9 pertenece al departamento de Ing. Química-Bioquímica.

Variable “Uso de las TIC”

Tabla 6. Estadística descriptiva “Uso de las TIC”

	Estadísticos descriptivos						
	N	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación	Varianza
5. Tengo acceso constante a computadoras, tabletas, proyectores y conexión a internet para realizar mis actividades docentes.	67	4	1	5	3.91	.965	.931
6. La institución me proporciona software educativo actualizado para facilitar mis clases.	67	3	2	5	3.66	1.067	1.138
7. El Instituto Tecnológico de Villahermosa proporciona herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza.	67	3	1	4	3.22	.951	.904
8. Poseo habilidades para manejar software educativo y plataformas digitales.	67	2	2	4	3.25	.859	.738
9. Me siento capacitado para utilizar diversas herramientas tecnológicas en mis clases.	67	4	1	5	2.78	1.178	1.389
10. He recibido capacitación formal sobre el uso de TIC aplicadas a la educación.	67	3	1	4	2.99	1.094	1.197

11. Utilizo frecuentemente las TIC para enriquecer mis clases.	67	4	1	5	2.84	1.123	1.261
12. Diseño actividades académicas que integran recursos digitales.	67	2	1	3	1.55	.634	.403
13. Las TIC facilitan la comunicación con mis estudiantes.	67	3	2	5	3.79	.826	.683
N válido (por lista)	67						

La tabla 6 muestra los resultados descriptivos como la muestra, rango, mínimo, máximo, media, desviación estándar, y varianza de cada ítem.

Tablas de frecuencias de la variable “Uso de las TIC”

Dimensión “Acceso y Disponibilidad de Recursos Tecnológicos”

Tabla 7. Estadística descriptiva “Uso de las TIC”

5. Tengo acceso constante a computadoras, tabletas, proyectores para realizar mis actividades docentes.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	5	7.5	7.5	7.5
Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo	4	6.0	6.0	13.4
De acuerdo	45	67.2	67.2	80.6
Totalmente de acuerdo	13	19.4	19.4	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 7 muestra el resultado con el 7.5% de Totalmente en desacuerdo, el 6% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 67.2% de acuerdo, el 19.4% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 8. Software educativo

6. La institución me proporciona software educativo actualizado para facilitar mis clases.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
En desacuerdo	15	22.4	22.4	22.4
Válido Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	11.9	11.9	34.3
De acuerdo	29	43.3	43.3	77.6
Totalmente de acuerdo	15	22.4	22.4	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 8 muestra el resultado con el 22.4% de en desacuerdo, el 11.9% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 43.3% de acuerdo, el 22.4% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 9. Herramientas tecnológicas

7. El Instituto Tecnológico de Villahermosa proporciona herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	5	7.5	7.5	7.5
Válido				
En desacuerdo	9	13.4	13.4	20.9
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	19	28.4	28.4	49.3
De acuerdo	34	50.7	50.7	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 9 muestra el resultado con el 7.5% totalmente en desacuerdo, el 13.4% en desacuerdo, el 28.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 50.7% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Dimensión “Competencias Digitales”

Tabla 10. Habilidades

8. Poseo habilidades para manejar software educativo y plataformas digitales.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
En desacuerdo	18	26.9	26.9	26.9
Válido				
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	14	20.9	20.9	47.8
De acuerdo	35	52.2	52.2	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 10 muestra el resultado con el 26.9% en desacuerdo, el 20.9% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 52.2% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 11. Destreza

9. Me siento capacitado para utilizar diversas herramientas tecnológicas en mis clases.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	9	13.4	13.4	13.4
Válido				
En desacuerdo	23	34.3	34.3	47.8
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	14	20.9	20.9	68.7
De acuerdo	16	23.9	23.9	92.5
Totalmente de acuerdo	5	7.5	7.5	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 11 muestra el resultado con el 13.4% totalmente en desacuerdo, el 34.3% en desacuerdo, el 20.9% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 23.9% de acuerdo, el 7.5% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 12. Formación TIC

10. He recibido capacitación formal sobre el uso de TIC aplicadas a la educación.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	9	13.4	13.4
	En desacuerdo	13	19.4	32.8
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	15	22.4	55.2
	De acuerdo	30	44.8	100.0
Total		67	100.0	100.0

La tabla 12 muestra el resultado con el 13.4% totalmente en desacuerdo, el 19.4% en desacuerdo, el 22.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 44.8% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Dimensión “Integración Pedagógica de las TIC”

Tabla 13. TIC frecuente

11. Utilizo frecuentemente las TIC para enriquecer mis clases.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	9	13.4	13.4
	En desacuerdo	13	19.4	32.8
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	33	49.3	82.1
	De acuerdo	4	6.0	88.1
	Totalmente de acuerdo	8	11.9	100.0
Total		67	100.0	100.0

La tabla 13 muestra el resultado con el 13.4% totalmente en desacuerdo, el 19.4% en desacuerdo, el 49.3% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 6% de acuerdo, el 11.9% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 14. Diseño de actividades TIC

12. Diseño actividades académicas que integran recursos digitales.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	35	52.2	52.2
	En desacuerdo	27	40.3	92.5
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	5	7.5	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 14 con el 52.2% totalmente en desacuerdo, el 40.3% en desacuerdo, el 7.5% ni en acuerdo ni en desacuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 15. Comunicación

13. Las TIC facilitan la comunicación con mis estudiantes.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
En desacuerdo	4	6.0	6.0	6.0
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	19	28.4	28.4	34.3
De acuerdo	31	46.3	46.3	80.6
Totalmente de acuerdo	13	19.4	19.4	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 15 muestra el resultado con el 6% en desacuerdo, el 28.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 46.3% de acuerdo, el 19.4% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Variable “Empoderamiento Docente”

Tabla 16. Estadística descriptiva “Empoderamiento Docente”

	Estadísticos descriptivos						
	N	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación	Varianza
14. Tengo acceso constante a computadoras, tabletas, proyectores y conexión a internet para realizar mis actividades docentes.	67	1	1	2	1.18	.386	.149
15. La institución me proporciona software educativo actualizado para facilitar mis clases.	67	1	1	2	1.18	.386	.149
16. Participo activamente en reuniones donde se toman decisiones académicas.	67	3	1	4	1.37	.775	.601
17. La institución me brinda la oportunidad de sugerir mejoras en los procesos de enseñanza.	67	4	1	5	2.12	1.462	2.137
18. Tengo libertad para seleccionar los recursos tecnológicos que mejor se adaptan a mis clases.	67	4	1	5	3.43	1.184	1.401
19. Puedo diseñar mis estrategias de enseñanza sin restricciones institucionales.	67	4	1	5	3.63	1.324	1.753

20. Me considero competente en el uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje.	67	3	1	4	1.63	.982	.965
21. Estoy seguro/a de poder enfrentar desafíos tecnológicos en el aula.	67	3	1	4	2.63	1.013	1.025
22. Utilizo herramientas digitales para diseñar actividades didácticas innovadoras.	67	3	1	4	2.99	1.161	1.348
23. Integro nuevas tecnologías de forma creativa para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes.	67	3	1	4	2.13	1.100	1.209
24. He liderado proyectos educativos que integran el uso de TIC en la enseñanza.	67	3	1	4	2.22	1.241	1.540
25. Colaboro activamente en el diseño de programas académicos que incorporan recursos digitales.	67	3	1	4	1.97	1.154	1.332
N válido (por lista)	67						

La tabla 16 muestra los resultados descriptivos como la muestra, rango, mínimo, máximo, media, desviación estándar, y varianza de cada ítem.

Tablas de frecuencias de la variable “Empoderamiento Docente”

Dimensión “Empoderamiento Estructural”

Tabla 17. Acceso a internet

14. Tengo acceso constante a internet para realizar mis actividades docentes.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	55	82.1	82.1
	En desacuerdo	12	17.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 17 muestra el resultado con el 82.1% totalmente en desacuerdo, el 17.9% en desacuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 18. Plataforma educativa

15. La institución me proporciona plataforma educativa actualizado para facilitar mis clases.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	55	82.1	82.1	82.1
	En desacuerdo	12	17.9	17.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

La tabla 18 muestra el resultado con el 82.1% totalmente en desacuerdo, el 17.9% en desacuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 19. Reuniones académicas

16. Participo activamente en reuniones donde se toman decisiones académicas.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	50	74.6	74.6	74.6
	En desacuerdo	13	19.4	19.4	94.0
	De acuerdo	4	6.0	6.0	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

La tabla 19 muestra el resultado con el 74.6% totalmente en desacuerdo, el 19.4% en desacuerdo y el 6% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 20. Mejoras en procesos de enseñanzas

17. La institución me brinda la oportunidad de sugerir mejoras en los procesos de enseñanza.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	38	56.7	56.7	56.7
	En desacuerdo	8	11.9	11.9	68.7
	De acuerdo	17	25.4	25.4	94.0
	Totalmente de acuerdo	4	6.0	6.0	100.0
Total		67	100.0	100.0	

La tabla 20 muestra el resultado con el 56.7% totalmente en desacuerdo, el 11.9% en desacuerdo, el 25.4% de acuerdo, el 6% de totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 21. Selección de recursos

18. Tengo libertad para seleccionar los recursos tecnológicos que mejor se adaptan a mis clases.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	10	14.9	14.9	14.9

En desacuerdo	4	6.0	6.0	20.9
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	4	6.0	6.0	26.9
De acuerdo	45	67.2	67.2	94.0
Totalmente de acuerdo	4	6.0	6.0	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 21 muestra el resultado del 14.9% totalmente en desacuerdo, el 6% en desacuerdo, el 6% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 57.2% de acuerdo, el 6% de totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 22. Diseño de estrategias

19. Puedo diseñar mis estrategias de enseñanza sin restricciones institucionales.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	9	13.4	13.4	13.4
Válido	En desacuerdo	4	6.0	19.4
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	9	13.4	32.8
	De acuerdo	26	38.8	71.6
	Totalmente de acuerdo	19	28.4	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 22 refleja que el con el 13.4% totalmente en desacuerdo, el 6% en desacuerdo, el 13.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 38.8% de acuerdo, el 28.4% de Totalmente de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 23. Competencias digitales

20. Me considero competente en el uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	41	61.2	61.2	61.2
Válido	En desacuerdo	18	26.9	88.1
	De acuerdo	8	11.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 23 muestra el 61.2% totalmente en desacuerdo, el 26.9% en desacuerdo, el 11.9% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 24. Desafío en el aula

21. Estoy seguro/a de poder enfrentar desafíos tecnológicos en el aula.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	14	20.9	20.9	20.9
Válido	En desacuerdo	9	13.4	34.3
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	32	47.8	82.1
	De acuerdo	12	17.9	100.0
Total	67	100.0	100.0	

La tabla 24 muestra el resultado con el 20.9% totalmente en desacuerdo, el 13.4% en desacuerdo, el 47.8% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 17.9% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 25. Actividades innovadoras

22. Utilizo herramientas digitales para diseñar actividades didácticas innovadoras.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	9	13.4	13.4
	En desacuerdo	18	26.9	40.3
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	5	7.5	47.8
	De acuerdo	35	52.2	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 25 muestra el resultado con el 13.4% totalmente en desacuerdo, el 26.9% en desacuerdo, el 7.5% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 52.2% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 26. Integración nuevas tecnologías

23. Integro nuevas tecnologías de forma creativa para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	24	35.8	35.8
	En desacuerdo	22	32.8	68.7
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	9	13.4	82.1
	De acuerdo	12	17.9	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 26 muestra el resultado con el 35.8% totalmente en desacuerdo, el 32.8% en desacuerdo, el 13.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 17.9% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 27. Proyectos educativos

24. He liderado proyectos educativos que integran el uso de TIC en la enseñanza.				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	28	41.8	41.8
	En desacuerdo	13	19.4	61.2
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	9	13.4	74.6
	De acuerdo	17	25.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0

La tabla 27 muestra el resultado con el 41.8% totalmente en desacuerdo, el 19.4% en desacuerdo, el 13.4% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 25.4% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Tabla 28. Colaboración en programas académicos y recursos digitales

25. Colaboro activamente en el diseño de programas académicos que incorporan recursos digitales.					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	32	47.8	47.8	47.8
	En desacuerdo	18	26.9	26.9	74.6
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	4	6.0	6.0	80.6
	De acuerdo	13	19.4	19.4	100.0
	Total	67	100.0	100.0	

La tabla 28 muestra el resultado con el 47.8% totalmente en desacuerdo, el 26.9% en desacuerdo, el 6% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 19.4% de acuerdo, haciendo el 100 por ciento del total.

Pruebas de normalidad de las variables

Planteamiento de la distribución de los datos, si:

Ho: Los datos tienen una distribución normal

Ha: Los datos no tienen una distribución normal

Criterio de decisión:

Si $p < 0.05$ rechazamos la Ho y aceptamos la Ha

Si $p > 0.05$ aceptamos la Ho y rechazamos la Ha

Pruebas de normalidad de las variables

Tabla 29. Prueba de normalidad "Uso de las TIC"

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
5. Tengo acceso constante a computadoras, tabletas, proyectores y conexión a internet para realizar mis actividades docentes.	.403	67	.000
6. La institución me proporciona software educativo actualizado para facilitar mis clases.	.283	67	.000
7. El Instituto Tecnológico de Villahermosa proporciona herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza.	.300	67	.000
8. Poseo habilidades para manejar software educativo y plataformas digitales.	.330	67	.000
9. Me siento capacitado para utilizar diversas herramientas tecnológicas en mis clases.	.223	67	.000
10. He recibido capacitación formal sobre el uso de TIC aplicadas a la educación.	.271	67	.000
11. Utilizo frecuentemente las TIC para enriquecer mis clases.	.263	67	.000

12. Diseño actividades académicas que integran recursos digitales.	.330	67	.000
13. Las TIC facilitan la comunicación con mis estudiantes.	.257	67	.000

La tabla 29, la cual contiene la consistencia de normalidad del instrumento “USO DE LAS TIC” efectuada con software IBM SPSS Statistics 26, basada en la prueba Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, revela que ninguna de las variables evaluadas sigue una distribución normal. Esto se debe a que todas las significancias reportadas (p-valores) son menores a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de normalidad en todos los casos.

Tabla 30. Prueba de normalidad "Empoderamiento Docente"

	Estadístico	Kolmogorov-Smirnov ^a	
		gl	Sig.
14. Tengo acceso constante a internet para realizar mis actividades docentes.	.499	67	.000
15. La institución me proporciona plataforma educativa actualizada para facilitar mis clases.	.499	67	.000
16. Participo activamente en reuniones donde se toman decisiones académicas.	.431	67	.000
17. La institución me brinda la oportunidad de sugerir mejoras en los procesos de enseñanza.	.345	67	.000
18. Tengo libertad para seleccionar los recursos tecnológicos que mejor se adaptan a mis clases.	.415	67	.000
19. Puedo diseñar mis estrategias de enseñanza sin restricciones institucionales.	.283	67	.000
20. Me considero competente en el uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje.	.350	67	.000
21. Estoy seguro/a de poder enfrentar desafíos tecnológicos en el aula.	.300	67	.000
22. Utilizo herramientas digitales para diseñar actividades didácticas innovadoras.	.331	67	.000
23. Integro nuevas tecnologías de forma creativa para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes.	.235	67	.000
24. He liderado proyectos educativos que integran el uso de TIC en la enseñanza.	.256	67	.000
25. Colaboro activamente en el diseño de programas académicos que incorporan recursos digitales.	.277	67	.000

La tabla 30, la cual contiene la consistencia de normalidad del instrumento “EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES” efectuada con software IBM SPSS Statistics 26, basada en la prueba Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, revela que ninguna de las variables evaluadas sigue una distribución normal. Esto se debe a que todas las significancias reportadas (p-valores) son menores a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de normalidad en todos los casos.

Regresión

Tabla 31. Variables del modelo

Variables entradas/eliminadas ^a			
Modelo	Variables entradas	Variables eliminadas	Método
1	UsoTIC ^b	.	Introducir

a. Variable dependiente: EMPODERAMIENTO

b. Todas las variables solicitadas introducidas.

La tabla 31, muestra el modelo planteado a introducir, el cual sugiere la evaluación del nivel de la variable independiente “Uso de las TIC” de los profesores y la variable dependiente “Empoderamiento docente”, para su examinación en el software.

Tabla 32. Resumen del modelo

Resumen del modelo ^b				
Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	.824 ^a	.680	.675	4.99924

a. Predictores: (Constante), UsoTIC

b. Variable dependiente: EMPODERAMIENTO

La tabla 32, muestra una correlación positiva muy fuerte entre la varia independiente “El uso de las TIC” y la variable dependiente “Empoderamiento Docente”, de manera que el modelo predice los datos. La proporción de la variabilidad en la variable dependiente, se explica con la variable independiente. El coeficiente de determinación “R2 Ajustado” indica que el modelo es sólido y generalizable, ya que la diferencia con R2 es muy pequeña 0.0005. El modelo tiene un margen de error es moderado, explicando la variabilidad de R2 que es muy alto.

Tabla 33. Análisis de varianza

ANOVA ^a						
Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	3446.210	1	3446.210	137.890	.000 ^b
	Residuo	1624.506	65	24.992		
	Total	5070.716	66			

a. Variable dependiente: EMPODERAMIENTO

b. Predictores: (Constante), UsoTIC

La tabla 33, muestra al análisis de varianza que, el valor de la suma de cuadrados de regresión en contraste con el residuo, indica que el modelo explica una gran parte de la variabilidad. Los grados de libertad son el número de casos menos el número de parámetros del modelo. La media cuadrática de la regresión es mucho mayor que la del residuo, reafirmando la explicación del modelo. El estadístico F con valor muy alto sugiere que el modelo explica bien la variabilidad del empoderamiento. Con el valor de la significancia se puede afirmar que el “Uso de las TIC” tiene impacto significativo en el “Empoderamiento Docente”.

Tabla 34. Coeficientes

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizado		Sig.	95.0% intervalo de confianza para B	
	B	Desv. Error	Beta	t		Límite inferior	Límite superior
	1 (Constante)	-5.263	2.771			-1.899	.062
UsoTIC	1.134	.097	.824	11.743	.000	.941	1.327

a. Variable dependiente: EMPODERAMIENTO

La tabla 34, muestra a los coeficientes y se observa que, la variable “Uso de las TIC” tiene un impacto positivo y significativo en el “Empoderamiento Docente” que, por cada aumento de una unidad en el uso de las TIC, el empoderamiento docente aumenta en 1.134 unidades, produciendo un efecto considerable. El modelo es estadísticamente significativo ($p = 0.000$).

Tabla 35. Estadísticas de residuos

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación	N
Valor pronosticado	12.8843	35.5681	26.4776	7.22602	67
Residuo	-9.29968	8.43194	.00000	4.96122	67
Desv. Valor pronosticado	-1.881	1.258	.000	1.000	67
Desv. Residuo	-1.860	1.687	.000	.992	67

a. Variable dependiente: EMPODERAMIENTO

La tabla 35, muestra las estadísticas de residuo, se observa que, el modelo de regresión no presenta sesgos sistemáticos, ya que la media de los residuos es cero. La dispersión de los residuos es morerada, con desviación estándar de 4.96. Los residuos están estandarizados correctamente. El modelo de regresión es confiable y bien ajustados.

Figura 1. Histograma Empoderamiento

En la figura 1 se puede apreciar que, el histograma tiene una distribución de los residuos estandarizados aproximándose a una distribución normal. Su simetría asimétrica con leve tendencia hacia el lado derecho. La media es muy cerna a cero. La desviación estándar es muy cercana a uno, teniendo una dispersión adecuada de los datos alrededor de la media, con 67 casos.

Figura 2. Problema acumulado-esperado

En la figura 2 se puede apreciar que, la evaluación de los residuos estandarizados de la regresión sigue una distribución normal; la variable dependiente es “Empoderamiento Docente”. El eje “X” muestra el problema acumulado observado. El eje “Y” muestra el problema acumulado esperado. Presenta los datos cercanos a la línea de normalidad. Por lo tanto, El modelo de regresión cumple con el supuesto de normalidad de los residuos, confirmando que el modelo de regresión es adecuado y los resultados son confiables.

La siguiente tabla proporcionan valiosa información sobre la correlación de las Variables: “Uso de las TIC” y “Empoderamiento Docente”.

Tabla 36. Correlaciones

		Correlaciones	
		UsoTIC	EMPODERAMIENTO
Rho de Spearman	UsoTIC	Coefficiente de correlación	1.000
		Sig. (bilateral)	.000
	EMPODERAMIENTO	Coefficiente de correlación	.775**
		Sig. (bilateral)	.000
		N	67

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Tabla 36, muestra los resultados basada en la correlación de Spearman y el nivel de significancia, confirma la idea de que el “Uso de las TIC” es un factor relevante, para el “Empoderamiento Docente en el aula de clases”. Se observa correlaciones significativas donde existe una correlación positiva fuerte (0.775), entre variables. La relación es estadísticamente significativa (p = 0.000). El tamaño de la muestra respalda los resultados por lo que se deduce que, a medida que los docentes usan más TIC Enel salón de clases, tienden a sentirse más empoderados en su rol docente.

Prueba de hipótesis

Hipótesis: Relevancia del uso de las TIC

Ho: No tiene relevancia significativa el uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa.

Hi: Tiene relevancia significativa el uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa.

Rho Spearman:

Confirmando un nivel confianza al 95%

Margen de un error: $\alpha=0.05$ (5%)

Regla de decisión

Si $p > 0.01$, procede la hipótesis nula (Ho)

Si $p < 0.01$, se impugna la hipótesis nula (Ho) y se admite la Hi.

Decisión

De acuerdo con la regla de decisión establecida:

Si la $p < 0.01$, se impugna la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi).

Los resultados analizados reflejan que, todas las relaciones relevantes presentan $p < 0.01$, lo que señala que las TIC tienen un impacto significativo en el empoderamiento de los docentes.

Por lo tanto, **se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa Hi).**

Hi: Tiene relevancia significativa el uso de las TIC en el empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa.

Este hallazgo sugiere que fomentar el uso de las TIC en el ámbito educativo puede potenciar significativamente al empoderamiento de los docentes, contribuyendo a una mayor confianza, autonomía y eficacia en sus prácticas pedagógicas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

En esta investigación cuyo propósito es evaluar el uso de las TIC para la generación de estrategias que contribuyan al empoderamiento de los docentes del Instituto Tecnológico de Villahermosa, en la cual los resultados obtenidos nos permiten articular los datos, percepciones y teorías relevantes, para tener una perspectiva desde múltiples tipos de vista este punto de vista.

Desde el inicio, el análisis de los resultados muestra un panorama en el que el uso de las TIC no puede ser entendido únicamente desde su dimensión técnica o instrumental. Aunque la mayoría de los docentes encuestados manifestaron un acceso considerable a herramientas tecnológicas, este acceso no se traduce automáticamente en prácticas pedagógicas transformadoras ni en un empoderamiento real en sus funciones docentes. Este hallazgo se alinea con lo propuesto por Davis (1989) en su Teoría de la Aceptación de la

Tecnología (TAM), donde se destaca que la simple presencia de tecnología no garantiza su adopción significativa si no se percibe como útil y fácil de integrar en la práctica diaria.

Profundizando en esta relación, los resultados cualitativos revelan matices que el análisis cuantitativo por sí solo no podría captar. Las voces de los docentes expresan una ambivalencia: por un lado, reconocen el potencial de las TIC para enriquecer la enseñanza y fomentar nuevas dinámicas de aprendizaje; por otro, persisten sentimientos de inseguridad, falta de competencia digital y, en algunos casos, resistencia al cambio. Esta ambivalencia encuentra eco en la Teoría de la Autodeterminación de Ryan & Deci (2000), que subraya la importancia de la autonomía y la competencia como pilares del empoderamiento. Los docentes que se sienten más competentes en el uso de las TIC tienden a experimentar mayor autonomía en la toma de decisiones pedagógicas, lo cual fortalece su sentido de empoderamiento.

Sin embargo, la relación entre TIC y empoderamiento no es lineal ni homogénea. Los datos sugieren que factores contextuales, como la falta de formación continua, la limitada infraestructura tecnológica en algunas áreas y la ausencia de una cultura institucional que promueva la innovación, actúan como barreras significativas. Esta observación coincide con los hallazgos de Castillo Iturry (2022), quien, en su estudio sobre liderazgo docente en Lima, Perú, identificó que el empoderamiento no depende únicamente de factores individuales, sino que está profundamente influenciado por el entorno institucional y las oportunidades de desarrollo profesional.

El contraste entre los resultados obtenidos y la hipótesis planteada inicialmente ofrece una reflexión crítica. La hipótesis suponía que el uso adecuado de las TIC contribuiría significativamente al empoderamiento docente. Si bien los datos confirman parcialmente esta premisa, también revelan que el impacto de las TIC es mediado por variables intervinientes que van más allá del simple "uso adecuado". La formación, la actitud hacia el cambio, el apoyo institucional y la disponibilidad de recursos tecnológicos configuran un entramado complejo que determina el grado de empoderamiento alcanzado. En este sentido, la hipótesis se mantiene válida, pero con la diferencia de que el "uso adecuado" debe entenderse en un sentido amplio, que incluya tanto competencias técnicas como condiciones contextuales favorables.

Un aspecto particularmente relevante es cómo la integración de las TIC puede generar un círculo virtuoso de empoderamiento docente cuando se combina con estrategias pedagógicas innovadoras. El Modelo TPACK (Koehler et al., 2015) ilustra este fenómeno al destacar la intersección entre el conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido disciplinar. Los docentes que logran integrar estos tres componentes no solo utilizan las TIC de manera funcional, sino que transforman su práctica pedagógica, fortaleciendo su rol como agentes de cambio en el aula.

En contraste, el análisis de antecedentes revela una diversidad de enfoques sobre el tema. Mientras algunos estudios internacionales resaltan el papel transformador de las TIC en contextos educativos bien estructurados, otros advierten sobre el riesgo de una adopción superficial que no incide en la mejora del aprendizaje ni en el empoderamiento docente. Esta diversidad de resultados refuerza la idea de que no existe una fórmula única para el éxito; el impacto de las TIC depende de una combinación de factores individuales, institucionales y contextuales.

En conclusión, la discusión de los resultados sugiere que el empoderamiento docente a través del uso de las TIC es un proceso dinámico y multifacético. No basta con dotar a los docentes de herramientas tecnológicas; es necesario crear un ecosistema educativo que fomente la autonomía, la competencia y la innovación. La

investigación aporta evidencia empírica que respalda la necesidad de políticas institucionales orientadas no solo a la adopción de TIC, sino también al fortalecimiento de la formación docente y la creación de entornos de aprendizaje colaborativos. En este contexto, el verdadero empoderamiento docente emerge no solo del uso de la tecnología, sino de la capacidad de los docentes para apropiarse de ella, integrarla críticamente en su práctica y convertirse en líderes del cambio educativo.

Conclusión

En la investigación, el uso de las TIC en la práctica docente se demuestra que, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación tiene un impacto significativo en la experiencia docente y en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Villahermosa.

Dicho análisis de los resultados cuantitativos del estudio sobre el uso de las TIC y su impacto en el empoderamiento docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, revela hallazgos significativos que permiten comprender la dinámica actual en el ámbito educativo. La muestra, compuesta por 67 docentes, proporciona una visión representativa de la situación actual en la institución.

En cuanto a la caracterización demográfica, se observa una distribución equilibrada entre géneros, con un 53.7% de docentes masculinos y un 46.3% femeninos. La mayoría de los docentes se encuentra en el rango de edad de 51 a 55 años (29.9%) y cuenta con una experiencia docente significativa, destacando aquellos con 11 a 15 años de servicio (29.9%). Estos datos reflejan un cuerpo docente experimentado y diverso, lo cual es relevante al analizar su relación con las competencias digitales.

Respecto al uso de las TIC, los resultados indican un acceso moderado a recursos tecnológicos, con un 67.2% de los docentes de acuerdo en tener acceso constante a computadoras, tabletas y conexión a internet. Sin embargo, persisten desafíos, ya que un 22.4% está en desacuerdo con la disponibilidad de software educativo actualizado, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica institucional.

En términos de competencias digitales, aunque el 52.2% de los docentes se considera habilidoso en el manejo de software educativo, solo el 23.9% se siente completamente capacitado para utilizar diversas herramientas tecnológicas en el aula. Esto denota una brecha entre el acceso a la tecnología y la confianza en su uso pedagógico. Además, la baja frecuencia en el diseño de actividades académicas que integran recursos digitales (52.2% en desacuerdo) resalta la necesidad de fomentar estrategias de integración tecnológica en el currículo. El empoderamiento docente, medido a través de indicadores como la participación en decisiones académicas y la autonomía en el diseño de estrategias de enseñanza, muestra resultados mixtos. Mientras que el 67.2% siente libertad para seleccionar recursos tecnológicos, un alarmante 74.6% no participa activamente en reuniones de toma de decisiones académicas. Esta falta de involucramiento podría limitar la percepción de control y autonomía en su rol docente.

El análisis de regresión y la correlación de Spearman confirman una relación positiva y significativa entre el uso de las TIC y el empoderamiento docente ($r = 0.775$, $p < 0.01$). Esto sugiere que un mayor uso de tecnologías contribuye a un mayor sentido de competencia y autonomía entre los docentes. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el uso de las TIC tiene un impacto significativo en el empoderamiento docente.

Los hallazgos destacan la importancia de no solo proporcionar acceso a tecnologías, sino también de promover una cultura institucional que valore la formación continua en competencias digitales y la participación activa

de los docentes en la toma de decisiones académicas. Esto permitirá un empoderamiento más integral, fortaleciendo la calidad educativa en el Instituto Tecnológico de Villahermosa.

REFERENCIAS

- [1] Altez Ortiz, E., Montenegro Chino, R., Trujillo Bravo, N., Mamani Quispe, G. D., Delzo Calderón, I. A., & Gonzales de del Castillo, M. del Á. (2021, enero). El cognitivismo: perspectivas pedagógicas, para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en comunidades hispanohablantes. *Paidagogo*, 89–102. <https://doi.org/10.52936/p.v3i1.48>
- [2] Cabero Almenara, J. (2007). *Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones educativas*. Sevilla: Universidad de Sevilla. <https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MZF0MGPJ-DW0C5J-NB1S/TICS%20EN%20EDUCACION.pdf>
- [3] Cariaga, R. (2018). Experiencias en el uso de las TIC. *Análisis de relatos de docentes*. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, Vol29No56. <https://doi.org/10.33255/2956/332>
- [4] Castillo Iturry, T. O. (2022). *Empoderamiento y liderazgo docente en la Escuela de Caballería del Ejército - 2019* [Tesis, Universidad Nacional de Educación]. <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/cb972268-c031-4cb1-91co-5293b6ca8b99>
- [5] Comboza Alcívar, Y. R., Yáñez Rodríguez, M. A., & Rivas, C. Y. (2021). El uso de las tic en el proceso de enseñanza – aprendizaje. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8980401>
- [6] Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319. <https://doi.org/10.2307/249008>
- [7] Díaz Vera, J. P., Ruiz Ramírez, A. K., & Egüez Cevallos, C. (2021). Impacto de las TIC: desafíos y oportunidades de la Educación Superior frente al COVID-19. *Revista Científica UISRAEL*, 8(2), 113–134. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n2.2021.448>
- [8] Freire Andocilla, A. C. (2023). *Elaboración de una guía didáctica virtual de emprendimiento y gestión para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Isinliví*. [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica]. <https://hdl.handle.net/20.500.14809/5261>
- [9] Gómez Galindo, W., Salgado Samaniego, E., Hinojosa Quiñones, G., & León Ayala, A. (2021). Uso de las TIC en docentes universitarios de la región central del Perú. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.671
- [10] Granja Ortiz, D. (2015). Constructivism as theory and teaching method. *Sophia*, 19(2), 93–110. <https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04>
- [11] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (S. A. D. C. V. McGraw-Hill / Interamericana Editores, Ed.). McGRAW-HILL Education. <https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>
- [12] Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2015). ¿Qué son los Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK)? What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 9–23. <https://doi.org/10.60020/1853-6530.v6.n10.11552>
- [13] Ortega-Sánchez, R. M. (2021). Uso de Herramientas Tecnológicas en Tiempos de COVID-19. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37843/rted.v1i1.223>
- [14] Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants* (Vol. 9, Número 5). MCB University Press. <https://doi.org/10.1108/10748120110424843>
- [15] Priego Hernández, O., García Rodríguez, J. F., Ramírez Martínez, M. Á., & Armenta Ramírez, A. B. (2018). La importancia del uso de las tic en el proceso de la formación integral del alumno. https://repositorios.fca.unam.mx/anfeca_docs/publicaciones/libros/anfeca_tic_min.pdf
- [16] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>

- [17] Santiago Mijangos, A. D., Jiménez Zúñiga, E., Pérez Fonseca, M., & Guevara Valtier, M. C. (2021). Uso de las TIC en docentes de una universidad pública del sur de Veracruz. *Revista Dilemas Contemporáneos, Edición Especial* (26), 1–15. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2932>
- [18] Sierra Llorente, J. G., Romero Mora, B. S., & Genes Díaz, J. J. (2023). Tic como proceso innovador en la postpandemia en la Universidad de La Guajira. *Uniandes Episteme. Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 10(3), 299–310. <https://doi.org/10.61154/rue.v10i3.2956>
- [19] Terreros Madrid, M. A. (2021). El uso de las TIC en la educación superior en México. *Alternancia – Revista de Educación e Investigación*, 3(3), 126–138. <https://revistaalternancia.org/index.php/alternancia/article/view/683>
- [20] Torres Gastelú, C. A. (2021). Prácticas de participación política en línea de jóvenes latinoamericanos. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 12, e950. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v12i0.950
- [21] Valdez Alejandro, F. J. (2012). Teorías educativas y su relación con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). *Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática*. <https://repositorios.fca.unam.mx/investigacion/memorias/2012/12.13.pdf>
- [22] Vázquez Ramos, C., & León de la Cruz. (2018). El uso de las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje en las instituciones de educación superior. En *Memorias del Congreso Nacional de la ANFECA* (pp. 155–163). Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorios.fca.unam.mx/anfeqa_docs/publicaciones/libros/anfeqa_tic_min.pdf

Correo de autor de correspondencia: dr.eliasgarciajimenez@gmail.com